

OILADA XOTIN-QIZLARNING GENDER TENGLIGINI BELGILASHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

G. Narzullaeva

Nam DU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8059922>

ANNATATSIYA: Davlat tomonidan belgilangan yoki ma'qullangan xulqatvorning umumiy majburiy qoidalari, barcha, shuningdek davlat organlari tomonidan bajarilishi shart. Xotin-qizlarning huquq va erkinliklari, agar ular davlatning majburlovchi kuchi bilan mustahkamlanmagan bo'lsa, faqat qog'ozda qolib ketishi mumkin. Ularni buzish esa, kim tomonidan amalga oshirilishidan qat'i nazar, jazosiz qolmasligini anglatadi.

KALIT SO'ZLAR: Mehnat, ijtimoiy munosabatlar, faoliyat, ijtimoiy mehnat, maqbu sharoit, gender, huquqiy savodxonlik, aholi salomatligi, ijtimoiy himoya, istemolchi, ayyollarni qo'llab quvatlash, qonun, ijtimoiy javobgarlik.

Mehnat – bu hayotiy zarurat bo'lib, unga deyarli barcha ijtimoiy munosabatlar bog'lanib ketadi. Bir narsani iste'mol qilish yoki undan foydalanish uchun avvalambor uni ishlab chiqarish yoki tabiatdan “olib turish” kerak. Lekin mavjud tabiiy boyliklar kamayib bormoqda va insonning undan ilgariydek foydalanishiga imkoniyati yetarli emas. Shuning uchun inson o'z hayoti va faoliyati uchun maqbul sharoitlarni o'z mehnati bilan yaratadi. Insoniyat tarixida ayol ijtimoiy mehnat munosabatlarida ishtirok etmaganligi davrlari bo'lmagan. Ayol patriarxal jamiyatda ijtimoiy foydali ishlarni amalga oshirishdan tashqari, uy-ro'zg'or yumushlarini ham bajaradi. Ayollar obyektiv sabablarga ko'ra, o'z hayotlarining farzand tug'ilishi bilan bog'liq muayyan davrlarida mehnat faoliyatida erkaklar bilan teng pozitsiyalar va imkoniyatlarga ega bo'lmaydilar, shuning uchun davlat qonunchilik orqali ularga ma'lum imtiyozlar va maxsus kafolatlarni belgilab bergan. Ular ayolning ona sifatidagi vazifasi uni mehnat sohasida va ijtimoiy va siyosiy faoliyatda erkaklar bilan raqobatbardoshligini yo'qotmasligiga qaratilgan. Ayni vaqtda qonunchilikda xodimlarning to'rtta kategoriyasi ajratilgan bo'lib, ular uchun qisqartirilgan ish vaqti belgilangan. Mazkur tasniflash quyidagilarni hisobga olib amalga oshirilgan: - yoshi. Bu o'rinda gap voyaga yetmaganlar xususidadir.

Agar ular ishni o'qish bilan birgalikda olib borsa, unda ish vaqtining davomiyligi yarmiga qisqaradi va haftasiga 18 va 12 soatdan oshmasligi kerak. Bunda shifokor-mehnat ekspert komissiyasining (SHMEK) xulosasiga ko'ra, ishga ruxsat olgan I va II guruh ishlaydigan nogironlar haqida so'z bormoqda. Ular ish vaqtining davomiyligi haftasiga 36 soatdan oshmasligi va mehnat qilish davomiyligi 8 soatni tashkil etishi lozim. Bu nomaqbul mehnat sharoitlarida band bo'lgan ishchilarga taalluqli. Ular ish jarayonida salomatlik uchun xavfli bo'lgan jismoniy, kimyoviy, biologik va boshqa omillarning ta'siriga doimiy ravishda duch keladilar, ular uchun ish vaqtining davomiyligi haftasiga 36 soatdan oshmaydigan qilib belgilangan, Alohida zararli va alohida og'ir mehnat sharoitidagi ishlar bilan band xodimlarning ish vaqtlarining eng uzoq muddati va kunlik ish vaqtlari ko'rsatilgan ro'yxati O'z.R. Vazirlar Mahkamasining 1997-yil 11-martdagi Qaroriga 8-ilovada belgilab qo'yilgan. Bu alohida ish turiga ega xodimlarga xosdir. Ularning ishi yuqori emotsional, aqliy, asabiy zo'riqish bilan bog'liq (masalan, pedagoglar, tibbiyot xodimlari, televideniye va radio xodimlari va hokazo). Ular uchun ish vaqti davomiyligi haftasiga 36 soatdan oshmasligi kerak. Qisqartirilgan ish vaqtining xususiyati shundaki, ishchi to'liq ish vaqtida ishlaydi (haftasiga 40 soat) va shunga yarasha to'liq ish vaqti uchun oylik maosh oladi. Ish beruvchi yuqorida keltirilgan toifadagi xodimlarga qisqartirilgan ish vaqtini belgilashni rad etish huquqiga ega emas. Qonunda har bir ishchi uchun ishga qabul qilish yoki mehnat shartnomasi amal qilayotgan vaqtda ish beruvchi bilan kelishilgan holda to'liq bo'lmagan ish vaqtini (ish kuni yoki ish haftasi) belgilash imkoniyati ko'rsatilgan. To'liq bo'lmagan ish vaqti sharoitida ishlash

haqidagi ishchining iltimosini bajarish ish beruvchi uchun majburiydir, qachonki, agar unga bu iltimos bilan homilador ayol, bolasi 14 yoshgacha bo'lgan ayol (16 yoshgacha nogiron-bolasi bo'lgan) va tibbiy xulosaga ko'ra oilada kasal boqayotgan har bir shaxs murojaat etsa. Bu borada ishchining mehnat huquqlariga nisbatan hech qanday cheklovlar yuzaga kelmaydi. Mehnat staji umumiy ravishda hisoblanadi, har yilgi mehnat ta'tilining davomiyligi saqlanadi, moddiy va ma'naviy rag'batlar taqdim etiladi va hokazo. To'liq bo'lmagan ish vaqti qisqartirilganga qaraganda faqat ish haqiga ta'sir qiladi. U ishlab berilgan vaqt yoki soatbay ishga qarab mutanosib ravishda amalga oshiriladi. Ish vaqtining qonunda belgilanishi va amaliyotda me'yorlarning saqlanishi ayollarga dam olish huquqini beradi, va ishga layoqatligini tiklaydi. Bu huquq bevosita qonun tomonidan taqdim etilgan dam olish vaqti orqali ro'yobga chiqadi, unga ko'ra ishchi bu vaqtda mehnat majburiyatlarini bajarishdan ozod bo'ladi va undan o'z hohishiga ko'ra foydalanishi mumkin. Ayollarning jamiyatdagi ahvolini yaxshilash, ularning mavqeini oshirish ularga berilgan barcha huquq va erkinliklarning to'liq amalga oshishi bilan bevosita bog'liq. Davlat buni qo'llab-quvvatlashi, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishi shart.

Davlatning himoya chora-tadbirlari turlicha bo'lishi mumkin

- Qonunchilikni isloh qilish, mukammallashtirish va unda ayollarni kamsituvchi qoidalarni bekor qilish;
- Qonunchilikda ayollarni o'z huquqini himoya qilishdan mahrum etuvchi kamchiliklarni bartaraf etish;
- Xotin-qizlar huquqlari va manfaatlarini ta'minlovchi tan olingan xalqaro va milliy qonunchilikka joriy etilgan me'yorlarga amalda rioya qilinishi monitoringini o'tkazish;
- Xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish;

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz mumkinki bevosita xotin-qizlar muammolari bilan shug'ullanuvchi jamoatchilik tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish va ularni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. Gender tengligini davlat tomonidan himoya qilish choralarning asosiylaridan biri – bu ayolni kamsituvchi shaxsning yuridik mas'uliyatidir. Davlat tomonidan belgilangan yoki ma'qullangan xulqatvorning umumiy majburiy qoidalari, barcha, shuningdek davlat organlari tomonidan bajarilishi shart. Xotin-qizlarning huquq va

erkinliklari, agar ular davlatning majburlovchi kuchi bilan mustahkamlanmagan bo'lsa, faqat qog'ozda qolib ketishi mumkin. Ularni buzish esa, kim tomonidan

amalga oshirilishidan qat'i nazar, jazosiz qolmasligini anglatadi. Huquqbuzarlikning aybdorlariga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan hech qanday istisnalarsiz va izohlarsiz javobgarlik choralari ko'rilishi shart. Javobgarlikning muqarrarligi boshqa shaxslar tomonidan bu kabi huquqbuzarliklar sodir etilishini bartaraf etuvchi preventiv chora sifatida yuzaga keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т.С.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверина СТЭМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.БИНОМ..Лаборатория знаний 2019.
2. Эвдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ Е.С.Эвдокимова. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
3. Г.Богданович. Дополнительная общеразвивающая программа «Мульт-студия «Мой мир» Свердловская область, 2018 г.
4. Мастер-класс для педагогов «Создание мультфильмов вместе с детьми»
5. www. тдпу. уз
6. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
7. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
8. Nishonova M.Ya., & Kamolova A.O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
9. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.
10. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
11. qizi Kamolova, A. O. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
12. Bannayev, M. S. (2022). O'zbekistonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701-703

